

MAS (MARKERLARGA ASOSLANGAN SELLEKSIYA) TEXNOLOGIYALARI**Tuganova Feruza Orifjon qizi**

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

E-mail: ftuganova099@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10892006>

Annotatsiya. Hozirgi zamonaviy dunyoda o`simlik va hayvon mahsulotlariga bo`lgan talab aholi soni ortgan sari ortib bormoqda. Eski nav va zotlar inson ehtiyojlarini qodirishi uchun yetarli bo`lmayapti. Shu maqsadda selleksionerlar tomonidan o`simlik va hayvonlarning yangi nav va zotlarini yaratishga harakat qilinmoqda. Biroq bu jarayonni amalga oshirish uchun juda ko`p vaqt talab etiladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Bu savolga javobni aynan MAS texnologiyalaridan unumli foydalanish bilan aniqlash mumkin

Kalit so`zlar: MAS texnologiyalari, filogenetik tadqiqotlar, genomika, genetika, populyatsiya, genom, identifikatsiya, biotexnologiya.

MAS (MARKER-BASED ASSAY) TECHNOLOGIES

Abstract. In today's modern world, the demand for plant and animal products is increasing as the population increases. Old varieties and breeds are not enough to meet human needs. For this purpose, missionaries are trying to create new varieties and breeds of plants and animals. However, this process takes a lot of time. What to do in this case? The answer to this question can be determined by the effective use of MAS technologies

Keywords: MAS technologies, phylogenetic research, genomics, genetics, population, genome, identification, biotechnology.

ТЕХНОЛОГИИ MAS (МАРКЕРНЫЙ АНАЛИЗ)

Аннотация. В современном мире спрос на продукцию растительного и животного происхождения увеличивается по мере увеличения численности населения. Старых сортов и пород недостаточно для удовлетворения потребностей человека. С этой целью миссионеры пытаются создавать новые сорта и породы растений и животных. Однако этот процесс занимает много времени. Что делать в этом случае? Ответ на этот вопрос может дать эффективное использование технологий MAS.

Ключевые слова: MAS-технологии, филогенетические исследования, genomika,

генетика, популяция, геном, идентификация, биотехнология.

Zamonaviy genetikada molekulyar markerlarning oʻrni beqiyos hisoblanadi. Ular yordamida inson, bir qancha oʻsimlik va hayvon turlarining oʻsish, rivojlanish, kasallik va zararkunandalarga chidamli muhim genlarni oʻzida saqlovchi genom kartalari tuzib chiqilgan. Molekulyar markerlar populyatsiya va qiyosiy genetikada, genomika hamda filogenetik tadqiqotlarda keng qoʻllanilib kelinmoqda. Molekulyar markerlarni qoʻllash seleksion jarayonlarni tezlashtirdi va aniqligini oshirdi

MAS molekulyar marker texnologiyalarining eng koʻp qoʻllaniladigan ilovalaridan biri boʻlib, oʻsimlik seleksionerlari uni tezda qabul qilishgan. Biotexnologiya molekulyar genetikada oʻsimliklarning naslchilik taraqqiyotini inqilob qilish uchun transgen ekinlardan foydalanishni talab qilmaydigan qoʻshimcha vositalarni taqdim etdi, natijada navlarni rivojlantirish uchun DNK teglari va marker yordamida tanlash strategiyalari ishlab chiqildi. Bir nechta molekulyar marker turlari mavjud va ularning har biri oʻzining afzalliklari va kamchiliklariga ega.[1]

Marker yordamida tanlash (MAS) qiziqish belgisini boshqaradigan gen(lar) bilan bogʻlangan markerlarni aniqlash va ulardan foydalanishga asoslanadi. Bogʻlanish tufayli tanlov markerning oʻziga qoʻllanilishi mumkin. Afzallik tanlov tartibini qoʻllashni tezlashtirish imkoniyatidan iborat. Masalan, faqat etuk oʻsimlik bosqichida ifodalangan belgi, agar tanlash molekulyar markerga qoʻllanilsa, oʻsimlik bosqichida tanlanishi mumkin. Tanlov bir vaqtning oʻzida bir nechta belgilarga qoʻllanilishi mumkin. Qarshilik genini tanlash oʻsimlikni zararkunanda, patogen yoki zararli agentga taʼsir qilmasdan amalga oshirilishi mumkin. Agar molekulyar marker va miqdoriy xususiyat lokusu (QTL) oʻrtasida bogʻliqlik mavjud boʻlsa, tanlov yanada samarali va tez boʻlishi mumkin. Qiziqarli turdagi genomning batafsil molekulyar va genetik xaritalarini qurish MASning aksariyat shakllari uchun zaruriy shartdir. Shu bilan birga, ushbu usullarni qoʻllashning joriy narxi sezilarli boʻlib, boshqalardan koʻra bitta xarajat texnikasini tanlash omillarga bogʻliq boʻlishi mumkin. MAS orqali rivojlangan dehqon dalalarida ekin navlariga bir nechta misollar mavjud.[2]

Oʻzbekistonda 2009 yilda oʻsimliklar sifatiga va hosildorligiga aloqador DNK-markerlari mavjud boʻlgan donor genotiplari asosida markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) texnologiyasining ilk amaliy tadbiri boshlandi

Oʻzbekistonda markerlarga asoslangan seleksiya laboratoriyasi 2012 yilda tashkil etilgan boʻlib, oʻtgan qisqa vaqt ichida juda jadal rivojlanmoqda. bu usulni oʻsimliklarda qoʻllab sifati va hosildorligi yuqori boʻlgan navlari yaratildi va patentlar olindi.[3]

An'anaviy seleksiya usullarini qo'llab yangi navlar ni yaratish mashaqqatli mehnat, uzoq vaqt va ortiqcha resurs talab etadi. Shuningdek, ko'p miqdorda populyasiyalar yaratish, duragaylarni 9-10 avlodgacha yetkazish, tashqi muhit omillarining salbiy ta'siri tufayli tanlovning murakkablashishi, aksariyat holatlarda belgi bo'yicha tanlov olib borish uchun o'simlik ontogenezining so'nggi bosqichigacha kutish kerakligi hamda ahamiyatli genlarni bir genotipga jamlashning murakkabligi kabilardir. Bunday hollarda seleksiya jarayoni 20-25 yilgacha cho'zilishi amalda isbotlangan.

MAS texnologiyasining afzalliklari:

Molekulyar markerlar - bu genomning ma'lum bir mintaqasi bilan bog'liq bo'lgan DNKning qismlari. Marker molekulari qisqa DNK sekanslari shaklida bo'lishi mumkin, masalan, bitta nukleotid polimorfizmini o'rab turgan ketma-ketlik, bu erda bitta asos-juftlik o'zgarishi sodir bo'ladi. Ular, shuningdek, uzunroq DNK sekanslari shaklini olishi mumkin, masalan, mikrosatellitlar, ularning uzunligi 10 dan 60 tagacha juftlikdan iborat.[4]

Molekulyar markerlar genomdagi gen yoki gen hududlari bilan bog'liq bo'lgan DNK ketma-ketligi sifatida tavsiflanadi. Bu markerlar barcha organizmlarda polimorf DNK ketma-ketligini aniqlash uchun ishlatiladigan nukleotidlar ketma-ketligidir. Ushbu ketma-ketliklarning eng muhim xususiyati shundaki, ular polimorf bo'lib, yuqori sifatli genotiplarni aniqlab olish qobiliyatiga ega va butun genom bo'ylab juda ko'p miqdorda uchraydi[5]

Molekulyar markerlardan foydalanib juda ko'p natijalarga erishilmoqda. Bu borada olimlarning ishlarini o'rni benihoya katta hisoblanadi.

- **A. Heiba, A.A.A. Haiba and H.M. Abdel-Rahman olib borgan tajribalarida** RAPD, ISSR va SSR-PCR markerlari bug'doy o'simligi ustida qo'llanilgan. Tajribalarga ko'ra SSRdan olingan natijalar arpada suv stressiga chidamliligi bilan bog'liq beshta molekulyar marker mavjudligini aniqladi, ulardan uchta nazorat bilan solishtirganda chidamlilik uchun ijobiy bo'ldi. RAPD-PCR mos ravishda OPE-26, E-10 va A-12 primerlari bilan 2 ta ijobiy va bitta salbiy bo'lgan 3 ta markerni aniqladi. Bundan tashqari, to'rtburchak bug'doyning tuzga chidamliligi bo'yicha molekulyar tadqiqotlar RAPD-PCR va ISSR usullaridan 15 ta molekulyar marker mavjudligini aniqladi, ulardan oltitisi Beni-Sweif4 bilan ijobiy, Beni-Sweif1, 3 va Beni-Sweif5 esa ikki ijobiy markerga ega bo'lgan.

- **Richard genetik xilma-xillikni baholash borasida molekulyar markerlarda tajribasiga ko'ra:** Ushbu tadqiqotda Genetik xilma-xillikni baholash uchun Richard tanlovining 53 genotipi Islomoboddagi Milliy qishloq xo'jaligi tadqiqot markazida (NARC) o'rganildi. Ushbu tadqiqot RAPD tahlilining qimmatli diagnostika vositasi ekanligini aniqladi. Polimorfizmni molekulyar darajada o'rganish uchun RAPD primerlarining turli to'plamlari ishlatilgan. Richardning materialida OpG-2 primerida eng ko'p kuchaytirish soni ko'rsatilgan. Ushbu uchta materiallar to'plami orasidagi o'xshashlik koeffitsienti va genetik masofalar Arifamatik

vositalarning vaznsiz juftlik guruhi (UPGMA) funktsiyasidan foydalangan holda hisoblab chiqilgan

- **Malik R, Kundu S, Sareen S, Kumar R, Shoran J and B Mishra tajribalar natijasida** “Hindistonning yumshoq bug'doy navlari orasida DNK polimorfizmi va genetik xilma-xilligini baholash uchun KSSR va ISSR markerlaridan foydalangan. Tajribalar natijasida quyidagi xulosalar olingan : Hindistonda yuqori hosil, sifat va abiotik stress uchun chiqarilgan non bug'doyi (*Triticum aestivum* L.) navlarining genetik xilma-xilligini o'rganish uchun SSR va ISSR marker tizimlari ishlatilgan. 27 navdan iborat to'plam 20 bug'doy mikrosatellit markerlari (WMS), 15 bug'doy xromosomalari va 20 UBC seriyali ISSR markerlari bilan molekulyar darajada tekshirildi. 20 ta lokusda 86 dan 210 bp gacha bo'lgan jami 146 ta allel varianti aniqlandi, har bir marker uchun o'rtacha 7,3 allel. 17 ta markerda kamdan-kam uchraydigan allellarning (chastotasi 33,56%) yuqori ko'rinishi kuzatildi. Markerlarning polimorfizm axborot mazmuni (PIC) qiymatlari 0,382 (WMS 186) dan 0,826 (WMS) gacha bo'lgan. o'rtacha 0,628. ISSR davrida tahlili natijasida jami 176 ta band kuchaytirildi, ulardan 68,42% polimorf edi. DNK barmoq izlari ma'lumotlar bazalari UPGMA asosidagi klaster tahlili uchun ishlatilgan. SSR va ISSR markerlari tomonidan baholangan genetik aloqalar hind non bug'doy navlarining keng moslashuvchanligi va qo'llanilishini aks ettiruvchi muhim genetik o'zgaruvchanlikni aniqladi. Ikkala marker turi DNK darajasida tanlangan barcha 27 navni samarali ravishda ajratdi. Biroq, bu navlarning SSR asosidagi klaster daraxtlari guruhlarida ISSR klaster tahliliga qaraganda, ularning ma'lum kelib chiqishi va nasl-nasabiga ko'proq mos kelgan.

- **Al-Kaab, Dhafir H.; Hamdalla tadqiqotlarini** ISSR, SRAP va RAPD orqali Iroq bug'doyinin ba'zi navlari uchun xilma-xillik darajasini baholash borasida amalga oshirgan. Ushbu tadqiqotda o'n oltita Iroq bug'doy navlari orasidagi genetik farqlarni o'rganish uchun Inter Simple Sequence Repeat (ISSR), Sequence-Related Amplified polymorphism (SRAP) va Random Amplified Polimorphic DNK (RAPD) kabi DNKga asoslangan molekulyar markerlar ishlatilgan. 177 ta primerdan yetmish uchtasi takrorlanishi mumkin edi va aniq kuchaytirilgan chiziqlarni ko'rsatdi. Genetik xilma-xillik darajasi, Polimorfizm ma'lumotlari (PIC) va hal qilish kuchi (RP) baholandi. Barcha o'rganilgan molekulyar markerlar ma'lumotga ega bo'lib, 16 bug'doy navlarini tasniflash va ajratish uchun yaxshi natija ko'rsatdi.

- **Gene Bank, Boulevard du Leader Yasser Arafatlar** SSR markerlaridan foydalangan holda tunis qattiq bug'doy navlarini sifatli saralash va genetik xil-xilmaliligi aniqlash tadqiqotida : Tunisning 15 ta qattiq bug'doy navlaridagi genetik xilma-xillikning molekulyar tahlili va uning texnologik xususiyatlari uchun qimmatli genotiplarni tanlash uchun mavjud bo'lgan ba'zi

markerlarning samaradorligini baholashga qaratilgan (ya'ni SDS-cho'kindi, aralashtirish vaqti va parametrlari bilan bog'liq). miksografning parchalanishga chidamliligi, don oqsili tarkibi va sariq rang). Qadimgi navlar yuqori protein tarkibiga ega. Zamonaviy navlar kuchli kleykovina kuchini namoyish etadi. Bizning natijalarimiz nasl-nasab, texnologik xususiyatlar va genetik masofalar asosida qimmatli ota-onalarni tanlash imkoniyatini beradi

Xulosa: MAS — nav yetishtirish jarayonini an'anaviy dala formatidan laboratoriya muhitiga o'zgartiruvchi ilg'or texnologiya. Bu naslchilik dasturida qiziqish uyg'otadigan genlarning joylashishini kuzatish uchun molekulyar markerlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. MAS bilvosita tanlash shakli va DNK markerlarining eng keng tarqalgan qo'llanilishidir. Belgilar xaritaga tushirilgandan so'ng, kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan nasllarni tezkor identifikatsiyalash uchun ko'p sonli namunalarni skrining qilishda chambarchas bog'langan markerdan foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Сулимова Г.Е. ДНК-маркеры в генетических исследованиях: типы маркеров, их свойства и области применения // Усп. Современ. Биологии, 2004. Т. 124. - С. 260.
2. Хлесткина Е.К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в селекции // Вавиловский журнал генетики и селекции. - Новосибирск, 2013. - № 4/2. - С. 1044-1054.
3. Хлесткина Е.К. Молекулярные методы анализа структурно-функциональной организации генов и геномов высших растений // Вавиловский журнал генетики и селекции, 2011, - № 4. - С. 757-762.
4. Хлесткина Е.К., Пшеничникова Т.А., Усенко Н.И., Отмахова Ю.С. Перспективные возможности использования молекулярно-генетических подходов для управления технологическими свойствами зерна пшеницы в контексте цепочки «зерно - мука - хлеб» // Вавиловский журнал генетики и селекции. - Новосибирск, 2016, Т. 20. - №4. - С. 511-527.
5. Bainotti C., Frascina J., Salines J.H., Nisi J.E., Dubcovsky J., Lewis S.M., Bullrich L., Vanzetti L., Cuniberti M., Campos P., Formica M. B., Masiero B., Alberione E., Helguera M. Wheat. // - Journal of Plant Registrations 3. 2009. - P. 165-169.
6. [S.A.A. Heiba](#) Department of Genetics and Cytology, Genetic Engineering and Biotechnology Division, National Research Centre, 33 El Buhouth ST., P.O. Box 12622, Dokki, Giza, Egypt

7. [A.A.A. Haiba](#)

Department of Genetics and Cytology, Genetic Engineering and Biotechnology Division,
National Research Centre, 33 El Buhouth ST., P.O. Box 12622, Dokki, Giza, Egypt

8. [H.M. Abdel- Rahman](#)

Department of Genetics and Cytology, Genetic Engineering and Biotechnology Division,
National Research Centre, 33 El Buhouth ST., P.O. Box 12622, Dokki, Giza, Egypt

LiveDNA: [20.25783](#)